

QORAQALPOQ TILIDA QOLLANILADIGAN TAOM NOMLARI

¹Davletmuratova Z.U., ²Xudaybergenova G.K.

¹Qoraqalpoq davlat universiteti, f. i.k. docent

²1-kurs kompyuter lingvistikasi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11088441>

Annotatsiya. Maqolada ko‘b asrlardan beri qo‘llanilib kelayotgan qoraqalpoq xalqining milliy va ijimoiy-iqtisodiy aloqalarga bog‘liq kirib kelgan taom nomlari so‘z etiladi.

Kalit so‘zlar: Leksikologiya, yakka leksikologiya, tarixiy leksikologiya, ekstralingvistik faktor.

Аннотация. В статье приводятся названия блюд каракалпакского народа, которые использовались на протяжении многих столетий и которые были привнесены благодаря национальным и социально-экономическим связям.

Ключевые слова: Лексикология, индивидуальная лексикология, историческая лексикология, экстралингвистический фактор.

Abstract. The article mentions the names of the Karakalpak people's dishes, which have been used for many centuries, and which have been introduced due to national and socio-economic relations.

Keywords: Lexicology, individual lexicology, historical lexicology, extralinguistic factor.

Açıklama. Makalede, yüzyillardır kullanılan, milli ve sosyo-ekonomik ilişkiler nedeniyle tanıtılan Karakalpak halkının yemeklerinin adlarından bahsedilmektedir.

Anahtar kelimeler: Sözlükbilim, bireysel sözlükbilim, tarihsel sözlükbilim, dil dışı etken.

Kundalikli fikr almashish holatlaridan foydalanib kelayotgan so‘zlarning yig‘ilgan lug‘aviy tarkibni tashkil etadi. U tilning boy ekanidan darak beradi[2].Qoraqalpoq tilining lug‘aviy tarkibi bir nechta tarixiy davrlarni boshdan kechirdi va shu davr mobaynida o‘zgarishlarga uchradi. Unda qoraqalpoq xalqining tarixi, o‘tgan va hozirgi davri to‘liq ifodalanadi. Lug‘aviy tarkibda qollanilayotgan taom nomlarini izohli lug‘at asosida o‘rganib chiqishni maqul bildik. Qadim zamonlarda turkiy xalqlarning taom nomlarida sezilarli darajada farq bo‘lmagan. Misol tariqasida qoraqalpoq xalqida *taom* (“*tağam*”), *oziq-ovqat* (“*azıq-awqat*”), *yegulik* (“*tamaq*”) tushunchalar birday ma‘no bildiradigan – yegulik, taom. Qoshni o‘zbek xalqida esa oziq – “yemish”, bu atama qadimiy turkiy tilida “shayna” ma‘nosina ifodalaydigan ozi (azi) fe‘liga – q qo‘shimchasi qo‘shilishi orqali yasalgan. Shunindek, azi (ozi) fe‘lining azi formasidan yasalgan azuq atamasi ham qator qo‘llanilib kelingan. Qozoq tilida esa bu so‘z *azıq-túlik*, *as* deb yuritiladi. [1].Qoraqalpoq milliy taomlaridan biri – *Gurtik*. Bul nom yurtimizning ba‘zi joylarida *besbarmaq* (beshbarmoq) deb nomlanib kelinmoqda. *Gurtik* – Taomning ishida unnan qorilib qamir solinadigan taom. Bug‘doy gurtik. Jugeri gurtik. *Asqanıń may gúrtik bolsa, Kelmey-aq qoyayıq (qq.x.n.m.) (pishirganing moy gurtik bo‘lsa, Kelmey qo‘yamiz)*. *Beshbarmoq* nomining kelib chiqishi: Beshbarmoq asosan go‘sh, dumba yog‘i, to‘rtburchak formada yupqa qilib yoyilgan qamir tashkil etadi. Bu taom nomi besh va barmoq so‘zlarining bir so‘zga birikishi natijasida kelib chiqqan. Taomga bunday nom berishning asosiy sababi oni tanavul qilgani uchun berilgan. Chunki, bu taom idishdan barmoqlar yordamida olib yeyiladi. *Bilamiq* – Jugeri unidan suvga solib qaynatilib tayyorlangan taom. Bu nom qadimiy turkiy tilida “aralastir”- ma‘nosi ifodalovchi “Bila”- fe‘liga -miq qo‘shimchasi qo‘shilishi bilan yasalgan. *Bókpennen baslap bilamiqqa shekem awqat ishiwge úyretken* (Bo‘tqadan boshlab bilamiqgacha taom tanavul qilshga o‘rgatgan) (J.Aymurzaev). *Diydargúl bir kúni bilamiq pisirdi*. (Didorgul bir kuni bo‘tqa pishirdi)

(J.Aymurzaev). Basalay bilamiq — torining, shiginni ezib, qoldig‘ini ayirmasdan pishiriladigan taom. *Jaz bolsa jediñ qaramiq, Uyat emes pe soramaq, Ishkeniñ basalay bilamiq, Bul isiñ qalay shermende* (Yoz bo‘lsa yeding qaramiq. Uyat emasmi so‘ramaq. Yeganing basalay bilamiq, Bu ishing nimasi sharmanda) (Ótesh). *Demleme* . 1. Damlab pishiriladigan taom. 2. Taom turi. Bu taomning nomi pishirish usuli sabab qo‘yilgan. Sababi, pishirilayotganda issiqligi saqlanib qolishi uchun o‘rab qo‘yiladi yoki qopqog‘i yopib qo‘yiladi. Bu so‘zda eski turkiy tilida “Namlik” (“*Igalliq*”) ma’nosini ifoda qiluvchi dum so‘zining dem formasiga – le qo‘shimchasi qo‘shilishi bilan yasalgan. Aqsovlaq ot (*Aqsawlaq*). Qamirdan maxsus turda, juda yupqa qilib pishirilgan non turi. Aqsovlaq – qoraqalpoqlarning milliy taomlaridan biri, qovun aqsovlaq qovunni qaynatib, unga qatiq aralashtirilib ishiga aqsovlaqni to‘g‘rab, ustidan sari yog‘ kuydirib quyiladi. Bazi paytlari qovunsiz qatiq bilan ham tanavul qilinadi. Yangang aqsovlaq pishiribdi. (B. Ismaylov). Uni xotin deb olganim yo‘q, sening *aqsovlag‘ing* kuyaga bulg‘anib qoraymasin deb oldim. (K. Sultanov). Basalay ot (*Basalay*). Torini, shiginni ezib, qoldig‘ini ayirmasdan pishiriladigan suyuq bilamiq, taom. Undan non ham pishiriladi. Basalay ishlab ashishdi quvuq, yomon ochlik boldi bu yil (Berdaq). Yeganing basalay bilamiq, bu ichin nimasi sharmanda (Ótesh). Bo‘kpen ot (*Bókpen*). Suvga un solinib, sut qo‘shib, qaynatib tayyorlanadigan taom turi. Bo‘kpendan boshlab bilamiqgacha taom tanavul qilishga o‘rgatgan (J. Aymurzaev). Go‘ja ot (*Góje*). Jugaridan, gurichdan va boshqa donli o‘simliklardan tayyorlanadigan taom. Tayyorlagan onam qatiq go‘ja, yormani, Derman mening faxrim baliq qarmani. Jugari go‘ja. Sok go‘je (*Sók góje*). Og‘zi go‘jadek qaynash – Ko‘b gapirish, tinmay gapirish. Orola sho‘kgan kemadek, Og‘zi qaynagan go‘jadek... (Aqsholpan Amaniyaz). *Jarma* ot. Ko‘pchilik hollarda jugarini maydalab tayyorlanadigan suyuq taom turi. Tushlikga ayron qatib jarma pishirgan ekan (K. Sultanov). *Kespas* at. Qamirni yoyib, yingishka qilib kesib tayyorlanadigan suyuq taom. Kampir kespasga qamir qorib, uni cho‘zib, qoshiq-idishlarni yuvib, qolganini kelinig kelishiga qaratib, ayvonga chiqdi (A. Bekimbetov). *Qarma* ot (*Qarma*). Baliqning suyaklarini olib, go‘shiti bilan gurtikni aralashtirib tayyorlanadigan taom. Quvirmosh (*Quwirmash*) I at. Jugari, bug‘doy, makkajo‘xori va boshqa o‘simlik donlaridan qozonga solib qovurilishidan hosil bo‘lgan taom. Hoy opa, ko‘b gapni qo‘ying, bolanga ozgina quvirmosh qovurib ber, – dedi «Alpomish». Lag‘mon ot (*Lag‘man*). Xamirdan ingichka, uzun qilib tayyorlangan taom. Bir toboq lag‘monni ishlab oldi da maktabga ketdi (Q. Ayimbetov). Mastaba ot (*Máshaba*). Moshni suvga qaynatib sut, qatiq qo‘shib va yog‘ aralashtirib tayyorlanadigan taom. «Hozir mastaba, Uxlaysiz to‘yib yotib, deb o‘tirdi sho‘rlik ona, Qora toshni qaynatib» (I. Yusupov). O‘rama ot. (*Orama*). Yoyilgan yupqa qamir ishiga qiymalangan go‘shiti bilan kartoshka solib, o‘rab pishiriladigan taom. Osh ot (*Palaw*). Gurich, sabzi, go‘shiti, piyoz va boshqa da (sarimsoq piyoz, o‘rik, kishmish qo‘shib) narsalarni yog‘da qovurib pishiriladigan O‘rta Osiyoda keng tarqalgan mazali taom. Bu yer mehnat qilsang zuroat koni, O‘zbeklar oshiga to‘ydirar seni (I. Yusupov). Siqpan ot (*Siqpan*). Qamirni qol bilan sig‘ip, barmoqlarning orasidan o‘tkazilib pishirilgan taom. Un, unoshi (*Un, unasi, unashi*) dial.s. Unoshi bug‘doyning unidan tayyorlanib, mayda-mayda bo‘laklarga bo‘linadigan suyuq taom turi. Bular qoraqalpoq tilining janubiy dialektida una, shimoliy dialektida unoshi turida qo‘llaniladi (D. Nasirov, O. Dospanov). *Bo‘rak* at. Tuqum bo‘rak, go‘shiti bo‘rak. Qamirni yoyib, ishiga tuqum yoki go‘shiti solib, suvga pishiriladigan taom. Tuqum bo‘rakni ko‘rib buvimning og‘ziga suvi keldi. (G. Esemuratova). *Shaule* ot. Gurich, sabzi, go‘shiti, piyoz va boshqa da (sarimsoq piyoz, o‘rik, kishmish qo‘shib) narsalarni yog‘da qovurib pishiriladigan O‘rta Osiyoda keng tarqalgan mazali taom. Oshdan farqi suv sal ko‘piraq quyiladi.

Hozirgi qoraqalpoq tilining leksikasi hayotning barcha tomonini o'z ichiga oladigan boy lug'aviy xazina hisoblanadi. U tilning ichki rivojlanish qonunlariga mos so'zning hosil bo'lishi, yasaliş usullari, shuningdek boshqa xalqlar bilan aloqa natijasida so'z almashish orqali kengayib mukammallashib kelmoqda. Yuqorida aytilgan taomlardan boshqa da yangi taom turlari mavjud. *Gamburjer* (ingl. Nat'igeg — yat — quritilgan son góim+'igyoeg — ishiga narsa solingan bulochka). Qizartib pishirilgan go'sht yoki qiymadan tayyorlangan kotlet, sous, priprava, ko'katlar qo'shilgan. *Balalardi alip, qalanı gezip, picca, gamburjer jeseq kinodagıday...* (M.Orazbaeva) (*bolalarni olib, shaharni kezib, gamburjerga borsa kinodagidek*). *Lavash* – Taboda qotirilgan qamirga (pishgan go'sht, bodiring, pomidor, sous, mayonez, kartoshka, ko'katlar) solib, osti–usti yana bir marta taboda qizartip pishiriladigan taom. *Buterbrod* (nem. 'iNeg — yog' + 'goG — non) nom. Non bilan sari yog', sir yoki kolbasaning qo'shimchadan hosil bo'lgan taom. *Galupsi* nom. Bulg'or qalampirining ishiga go'sht va guruch solinib sho'rvada pishadigan taom. *Pitsa* – duxovkada pishiriladigan taom. Kartoshkali pyure – suvga pishirilgan kartoshka qiymalab, har xil periprava, tuz, murish qo'shib aralashtiriladi. *Xot - dog* – maxsus non o'rtasiga kesib sasiska yoki pishgan go'sht solib ustidan ketchup sepilib tanavul qilinadi. Lug'aviy tarkibi ichki ma'nbalar asosida boyitilganida ana shunday o'z so'zlarining semantik va grammatik usullari orqali oz-ozdan to'ldirilishi, tashqi ma'nbalar asosida boyitilganda, boshqa tillardan so'zlarning qo'shilishi, shuningdek boshqa tillardan kirgan so'zlar asosida qoraqalpoq tiliga xos so'z yasaliş usullari orqali yangi leksik birliklardan paydo bo'lishi amalga oshadi. Shu sababli tilning lug'aviy boyligi doim kengayib boradi.

Tilimizda boshqa tillardan kirgan so'zlardan qoraqalpoq tiliga xos so'z yasaliş usullari, masalan, qo'shimcha qo'shish orqali ikkinchi bir ma'noga ega so'zlar yasalişini bilamiz. Bunday so'zlarning o'z lug'aviy qatlamga kirgizamizmi yoki qo'shimcha qo'shilgan so'z deb qaraymizmi?

Filolog olimlar bunday so'zlarni ham lug'aviy qatlamga kiritishni maqul ko'rishadi. Masalan, rus leksikologlaridan biri N.M.Shanskiy bu haqida quyidagicha tariff beradi: Masalan, yamshik, aerisani, gazetniy, etyutnik, shturmovshina va boshqada usullarga o'xshash so'zlar ruscha so'zlar emas, o'zga tillardan kirgan so'zlar, sababi qurilishida o'zga tillik ildizi bor /yam – tatar tilidan, etyut – fransuz tilidan, shturm – nemis tilidan deb aytish noto'g'ri bo'lar edi" [6].

Haqiqattan da bunday so'zlarni o'z lug'aviy qatlamlarning birligi sifatida qaragan maqul. Ular so'zlarining kelib chiqichi tarafidan ham, kundalik hayotda keng va jadal qo'llanilishi tarafidan hozirgi zamon qoraqalpoq adabiy tilining leksikasidagi lug'aviy tarkibining asosiy guruhuni tashqil qiladi.

Xulosa o'rnida, har qanday til boyligi shu tilda so'zlovchi xalqning atrof-muhitdagi hodisalar to'g'risidagi tushunchalar xalqning ongini kundalik hayotda ta'svirlanishi bo'lgan lug'atga kiruvchi so'zlar orqali ko'rinadi. Qoraqalpoq tilida qo'llaniladigan taom nomlari qoraqalpoq adabiy tilining tashkil topishida alohida o'rin tutadi. Tadqiq qilinishi lozim masalalar bor, biz faqatgina uni bir tomondan saralab, tillik nuqtai-nazardan tadqiq qilshga harakat qildik.

REFERENCES

1. Adilova G. "Qaraqalpaqstan qazaqlari etnografizmleriniń lingvomádeniy analizi". Nókis - 2018 .
2. Berdimuratov E. "Házirgi qaraqalpaq tili. Leksikologiya" Nókis.1994.
3. "Qaraqalpaq tiliniń túsindirme sózligi" VII tomlıgı.Nókis "Qaraqalpaqstan" 2023.
4. Nasirov D. S., Dospanov O. "Qaraqalpaq tiliniń dialektologiyaliq sózligi".Nókis "Qaraqalpaqstan" 2023.

5. Севортян Э.В. “Этимологический словарь тюркских языков” Москва. “Наука” .1974.
6. Shanskiy N. M. “Leksikologiya sovremennogo russkogo yazika” Moskva.1964, 70-бет.